

Mapa Lingüístico de Bolivia

Gabriel A. Gallinate

Este es un mapa de las lenguas bolivianas que diseñé en base a mapas previos como el de Luis Rodríguez & Herlan Ayreyu Cuellar (2000), además de ubicaciones indicadas en las gramáticas, diccionarios y artículos modernos.

Lenguas de Bolivia, 2021.

Referencias

- Adelaar, Willem F.H. & Pieter C. Muysken. 2004. *The Languages of the Andes*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cáceres, Jesús. 2012. *Iyedu Yani Qui Ejunrhe Mimi, He aquí la Lengua de mi Pueblo*. Reyes, Beni.
- Camacho Nassar, Carlos. 2010. *Entre el etnocidio y la extinción: Pueblos indígenas aislados, en contacto inicial e intermitente en las tierras bajas de Bolivia*. IWGIA: Bolivia.
- Central de Comunidades Indígenas Tacana II. 2019. Bolivia. En Antenor Vaz (Coord.), *Pueblos Indígenas en Aislamiento en la Amazonía y Gran Chaco. Informe regional: territorios y desarrollo-IR*. Land is Life.
- Ciucci, Luca & José Macoñó Tomichá. 2018. *Diccionario básico del chiquitano del Municipio de San Ignacio de Velasco*. Santa Cruz de la Sierra: Industria Maderera San Luis S. R. L., Museo de Historia. UAGRM (Editores).
- Danielsen, Swintha. 2007. *Baure: An Arawak language of Bolivia*. Tesis de doctorado, Leiden University. Leiden: CNWS Publications.
- Emkow, Carola (2006). *A Grammar of Araona, an Amazonian Language of Northwestern Bolivia*. Tesis doctoral, La Trobe University, RCLT. Australia.
- Gasparini, Noé. 2012. *Observations sociolinguistiques et esquisse de la phonologie du siriono: Langue tupi-guarani de Bolivie*. Tesis de maestría, Université Lumière Lyon 2. Francia.
- Gijn, Rik van. 2006. *A Grammar of Yurakaré*. Disertación doctoral, Radboud Universiteit Nijmegen.
- González, Hebe A. 2005. *A grammar of Tapiete (Tupi-Guarani)*. Disertación doctoral, University of Pittsburgh. Pittsburgh.
- Hannß, Katja. 2008. *Uchumataqu: The lost language of the Urus of Bolivia. A grammatical description of the language as documented between 1894 and 1952* (Indigenous Languages of Latin America 7). Leiden: Research School of Asian, African and Amerindian Studies (CNWS Publications).
- Haude, Katharina. 2006. *A Grammar of Movima*. Disertación doctoral, Radboud Universiteit Nijmegen.
- Lipski, John M. 2007. Afro-Bolivian Spanish: the survival of a true creole prototype. En Magnus Huber & Viveka Velupillai (Eds.), *Synchronic and diachronic perspectives on contact languages*, 175-198. Amsterdam: John Benjamins.
- Nikulín, Andrey. 2020. *Proto-Macro-Jê: Um Estudo Reconstutivo*. Disertación doctoral, Universidade de Brasília. Brasília.
- Pierrard, Alexis. 2018. *Dialectologie sociale quechua : approche variationnelle du réseau dialectal sud bolivien, focus sur le Valle Alto de Cochabamba*. Disertación doctoral, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3.

- Ramirez, Henri, Valdir Vegini & Maria Cristina Victorino de França. 2017. O warázu do Guaporé (tupi-guarani): primeira descrição linguística. En *LIAMES* 17(2), 411-506.
- Sans, Pierric. 2010. *Éléments de sociolinguistique et de phonologie du bésiro (chiquitano)*. Mémoire de Master 2, Sciences Du Langage, Université Lumière Lyon 2. Lyon.
- Silva, Edineide dos Santos. 2008. *Fonética e análise fonológica preliminar da língua Manxinéri*. Disertación para Maestría en Lingüística, Universidad de Brasília. Brasília.
- Rodríguez Bazán, Luis A. & Herlan Ayreyu Cuellar. 2000. *Lenguas Indígenas de la Amazonía Boliviana: Región de las Cuencas de los Ríos Amazonas y de la Plata (Oriente, Chaco y Amazonía)*. *Map accompanying LAH*.
- Tallman, Adam J.R. 2018. *A Grammar of Chácobo, a southern Pano language of the northern Bolivian Amazon*. Tesis doctoral, Universidad de Texas en Austin.
- Tallman, Adam J.R. 2019. Stress, syllabification and empty morphs in Araona (Takana). *Atelier Typologie phonologique*. Laboratoire Dynamique du Langage, CNRS.
- Terraza, Jimena. 2009. *Grammaire du Wichí: Phonologie et Morphosyntaxe*. Distertación doctoral, Université du Québec à Montréal.
- UNESCO. 2010. *Atlas de las Lenguas del Mundo en Peligro*. Christopher Moseley (Ed.). Tercera Edición, UNESCO Publishing.
- Villafañe, Lucrecia. 2004. *Gramática yuki: Lengua tupí-guaraní de Bolivia*. Tesis de doctorado, Katholieke Universiteit Nijmegen.
- Vuillermet, Marine. 2012. *A Grammar of Ese Ejja, a Takanan language of the Bolivian Amazon*. Tesis doctoral, Université Lumière Lyon 2.
- Zambrana, Gonzalo & Cynthia Silva. 2008. *Las Áreas de Conservación Comunitarias en el Marco de las Políticas Públicas en Bolivia*.